

Acceptabilité du E-learning dans l'université : Perspectives Individuelles et Organisationnelles

Acceptability of E-learning in the university: Individual and Organizational Perspectives

HADJ SADEK Yassine

Doctorant

ENCG Casablanca

Université Hassan II

LIREIMO

Maroc

BOULAHOUAL Adil

Enseignant chercheur

ENCG Casablanca

Université Hassan II

LIREIMO

Maroc

Date de soumission : 24/06/2025

Date d'acceptation : 04/08/2025

Pour citer cet article :

Hadj Sadek. Y & Boulahoual. A (2025) «Acceptabilité du E-learning dans l'université : Perspectives Individuelles et Organisationnelles», Revue Internationale du chercheur «Volume 6 : Numéro 3» pp : 14- 31.

Résumé

Cet article vise à explorer les déterminants de l'acceptabilité du e-learning dans l'enseignement supérieur, en adoptant une double perspective : individuelle et organisationnelle. L'acceptabilité individuelle repose sur les perceptions, les compétences, les expériences antérieures et la motivation des apprenants et enseignants vis-à-vis des technologies éducatives, quant à l'acceptabilité organisationnelle, elle dépend principalement du soutien institutionnel, de la qualité de l'infrastructure technologique, des politiques internes et de la culture organisationnelle. Cette recherche s'appuie sur une revue de littérature récente (2010-2024), incluant des modèles théoriques comme la théorie de l'action planifiée, la théorie de l'auto-efficacité et celle des systèmes socio-techniques, l'analyse révèle que l'acceptabilité ne peut être effective sans une synergie entre les dimensions individuelles et organisationnelles. L'étude met en lumière la nécessité d'une approche intégrée pour favoriser une adoption durable du e-learning, notamment en renforçant la formation, le soutien technique et l'accessibilité.

Mots clés : Acceptabilité du e-learning, TICE, Enseignement supérieur, Innovation pédagogique, Revue de littérature.

Abstract

This article aims to explore the determinants of e-learning acceptability in higher education, adopting a dual perspective: individual and organizational. Individual acceptability is based on perceptions, skills, prior experiences, and the motivation of learners and teachers toward educational technologies. In contrast, organizational acceptability primarily depends on institutional support, the quality of technological infrastructure, internal policies, and organizational culture. This research draws on a recent literature review (2010–2024), incorporating theoretical models such as the Theory of Planned Behavior, Self-Efficacy Theory, and Socio-Technical Systems Theory. The analysis reveals that acceptability cannot be effective without synergy between individual and organizational dimensions. The study highlights the need for an integrated approach to promote sustainable adoption of e-learning, particularly by enhancing training, technical support, and accessibility.

Keywords: E-learning acceptability, Educational ICT, Higher education, Pedagogical innovation, Literature review

Introduction

Le e-learning a considérablement évolué au cours des dernières décennies, devenant un mode d'apprentissage important voire essentiel dans les universités du monde entier. Son adoption a révolutionné l'environnement d'apprentissage traditionnel, offrant des opportunités de formation flexibles, interactives et accessibles à un public diversifié et de plus en plus large. Malgré ses nombreux avantages, le succès du e-learning est cependant tributaire de l'acceptabilité de ce mode d'enseignement.

Cette acceptabilité reste, en effet, influencée et conditionnée par un ensemble de facteurs individuels et organisationnels, que cet article cherche à identifier. De plus, il est judicieux d'analyser leurs interactions. A cet effet, la recherche a été réalisée pour façonner une idée globale tant sur le plan des réalisations que celui des lacunes et carences sur le sujet. L'article se veut également un cadre théorique qui intègre plusieurs théories et modèles, incorporant la dimension de la perception nécessaire à la compréhension holistique du sujet.

Questions de Recherche

Quels sont les principaux déterminants de l'acceptabilité organisationnelle et individuelle du E-learning ? et quels facteurs impactent le plus ces acceptabilités ?

Sur le plan méthodologique, cette recherche repose sur une revue de littérature narrative (Green et al., 2006), centrée sur les déterminants de l'acceptabilité du e-learning dans le contexte universitaire. Les sources mobilisées sont principalement des articles scientifiques à comité de lecture publiés entre 2010 et 2024, sélectionnés pour leur pertinence thématique et leur rigueur méthodologique. Cette revue permet de mettre en évidence les facteurs individuels et organisationnels influençant l'acceptabilité du e-learning, ainsi que les modèles théoriques sous-jacents. Les contributions retenues ont été analysées de manière comparative afin de dégager les tendances, les lacunes de la littérature existante, ainsi que les pistes pour de futures recherches.

L'article est structuré comme suit : dans un premier temps, nous présentons la **méthodologie** de sélection, d'analyse et de traitement des sources documentaires. Ensuite, la section **résultats** est consacrée à la synthèse des principaux déterminants de l'acceptabilité du e-learning, différenciés selon les niveaux individuel et organisationnel. La **discussion** qui suit met en perspective ces résultats à la lumière des théories mobilisées, tout en soulignant les implications pratiques et les pistes de recherche futures. Enfin, une **conclusion** générale vient clore l'article en récapitulant les apports essentiels, les limites identifiées et les recommandations formulées.

1. Méthodologie

Les informations retenues ont pour source les revues académiques à comité de lecture. Un nombre important d'articles sélectionnés relèvent de la période couvrant les années de 2010 à 2024 pour s'assurer que les données recueillies soient récentes et les analyses, en termes d'évolution et d'acceptabilité des technologies pédagogiques, soient pertinentes.

Les articles jugés pertinents, ont été intégralement lus, pour évaluer le degré de leur pertinence et la portée de leur contribution dans la compréhension des déterminants de l'acceptabilité du e-learning.

Les informations pertinentes, les théories appliquées, les méthodologies utilisées, et les résultats principaux conclus, ont été extraits de chaque article. Une attention particulière a été portée aux études qui abordaient les modèles théoriques de l'acceptabilité du E-learning dans le contexte universitaire. Les données extraites ont été synthétisées pour identifier les tendances émergentes, les lacunes dans la littérature, et les implications pour la pratique et la recherche future.

2. Résultats :

Le E-learning est un mode d'apprentissage à distance qui met à la disposition des apprenants des contenus pédagogiques via Internet, permettant à l'apprenant de suivre le cours avec plus d'aisance (Ouesdadi, 2020), de participer à des formations individualisées à leurs rythmes, de bénéficier des outils de communication synchrone ou asynchrone et de travail collaboratifs ainsi que d'un accompagnement et une assistance technique en ligne (NINISS, 2022).

Plusieurs articles scientifiques ont abordé les questions relatives à l'acceptabilité du E-learning, ainsi que les facteurs qui impactent l'adoption et l'utilisation de ce mode d'apprentissage dans les universités. Ces facteurs affectent directement ou indirectement, l'accès à ce mode de formation.

Dans le cadre de l'analyse des facteurs influençant l'acceptabilité de l'apprentissage en ligne, plusieurs éléments ont été identifiés. Les facteurs généraux influents de l'adoption des plateformes E-Learning dans l'enseignement supérieur peuvent aider les établissements d'enseignement supérieur à concevoir et à mettre en place des plateformes E-Learning plus performantes et plus attrayantes pour les usagers (Roussi & Houmam, 2021). Ces facteurs, tant au niveau organisationnel qu'individuel, jouent un rôle crucial dans la réussite de la mise en œuvre de ces plates-formes.

L'intégration, tout en étant progressive, peut être stimulée par des circonstances imprévues ou de cas de forces majeures, telles que la pandémie du COVID-19, qui a révélé et affirmé l'importance cruciale des technologies pédagogiques, cette crise a mis en évidence la nécessité de repenser l'organisation des formations et des pratiques d'apprentissage, en prenant en ligne de compte les spécificités de l'enseignement à distance (Benseddik, 2020).

Le E-learning peut être utilisé comme une stratégie de résilience pour faire face aux crises (Charef et al., 2023), il est donc essentiel de prendre en compte ces difficultés et de les surmonter pour assurer une meilleure intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement à distance. (Halimi, 2023)

L'acceptabilité individuelle est tributaire des perceptions, attitudes et motivations qui influencent significativement l'engagement et la satisfaction dans les environnements d'apprentissage en ligne. Les utilisateurs restent, toutefois prudents quant à l'efficacité de l'e-learning en tant que mode d'enseignement, car d'autres facteurs, tels que la détermination de l'étudiant.(El Khalkhali, 2014).

L'acceptabilité individuelle d'une technologie dépend aussi de la connaissance et des compétences des utilisateurs, ceux qui estiment qu'ils ont les capacités nécessaires à utiliser une technologie sont plus susceptibles de l'adopter et de l'utiliser efficacement (Bandura, 1977). Le E-Learning nécessite une utilisation efficace des outils informatiques(Halimi, 2023) , une déficience des compétences techniques chez les enseignants est souvent identifiée comme un obstacle majeur à l'adoption du E-learning (Benaini, 2023).

La motivation des utilisateurs conditionne leur engagement et leur résolution à utiliser cette technologie (Deci & Ryan, 2013), les enseignants motivés pour son utilisation sont plus susceptibles de l'intégrer efficacement dans leurs pratiques pédagogiques (Taherdoost, 2018).

De nombreuses études empiriques montrent que les perceptions positives augmentent la satisfaction et favorisent l'adoption du E-learning, la perception d'un support adéquat est souvent corrélée avec une plus grande satisfaction et une utilisation accrue du e-learning (Briz-Ponce & García-Peñalvo, 2015; Granić & Marangunić, 2019).

Le jugement a priori des étudiants peut être considéré comme un outil prédictif (Alqahtani et al., 2022), l'attitude positive ou négative envers le E-learning, telle que décrite par la Théorie de la diffusion de l'innovation (TDI), peut significativement influencer la décision à adopter une technologie (Rogers, 1983).

'anxiété liée au volume de travail et la crainte liée à l'augmentation de la charge de travail lors de l'utilisation de nouvelles technologies sont des paramètres à prendre en ligne de compte. (Bousbahi & Alrazgan, 2015). Deux variables sont déterminantes pour que les étudiants qui ne se sont pas familiarisés avec l'e-learning, puissent accepter de continuer à utiliser ce mode d'apprentissage, il s'agit de la qualité du système mis en place et de l'attitude des étudiants à l'égard de l'apprentissage en ligne (Alami & El Idrissi, 2022b).

De plus, Les enseignants ayant des expériences antérieures positives, ou qui ont des expériences passées avec des technologies similaires influencent la disposition à adopter de nouvelles technologies (Granić & Marangunić, 2019), et augmentent, par conséquent l'acceptabilité individuelle. (Kolb, 2014).

Les attitudes et croyances personnelles jouent, également un rôle crucial dans l'adoption du E-learning, il place l'apprenant dans une position d'acteur doué de conscience et d'intentionnalité, capable de faire des choix motivés dans un environnement donné. (Sidir & Benchenna, 2008).

Les étudiants de la génération Z, habitués aux technologies modernes et aux applications mobiles, préfèrent souvent participer à la création de contenu et interagissent de manière similaire à leurs interactions sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et YouTube, leur attitude participative envers l'apprentissage a obligé les instructeurs à modifier leur rôle, les transformant en consultants ou coachs. (Bahja et al., 2022)

Lorsque les institutions d'enseignement supérieur mettent en place des politiques favorables à l'e-learning, offrent des ressources adéquates, fournissent une formation adaptée et un soutien technique approprié, cela ne peut que renforcer la confiance des individus (enseignants et étudiants) dans l'utilisation des technologies d'apprentissage en ligne (Hadj Sadek & Boulahoual, 2024).

On peut citer également les conditions facilitatrices, qui sollicitent une infrastructure technologique développée et une assistance technique de qualité pour les étudiants, les disparités dans l'accès à Internet et aux équipements informatiques peuvent constituer un handicap majeur à l'e-learning (Selim, 2007), l'accessibilité aux TIC est conditionnée, en premier lieu, par la possession d'un ordinateur, d'un smartphone, ou d'une connexion Internet. (Oulmaati et al., 2017), plusieurs études académiques soulignent l'importance des aspects technologiques et pédagogiques, le manque d'accès à Internet haut débit ou à des équipements adéquats peut constituer un obstacle majeur pour certains étudiants (Mastafi, 2013).

Les étudiants estiment que l'université doit investir plus dans la formation des étudiants, dans la généralisation de la formation à distance et dans la mise en place d'une structure d'assistance technique pour aider les étudiants à s'impliquer davantage dans l'e-learning (Alami & El Idrissi, 2022b). (Alami & El Idrissi, 2022a).

De plus, les attitudes des enseignants peuvent être influencées par des facteurs tels que la résistance au changement, le manque de formation continue et de soutien, et leur niveau de compétence informatique (Bahja et al., 2022). Les politiques claires et incitatives sont perçues comme facilitatrices de l'utilisation d'une technologie (DiMaggio & Powell, 2000)

Les facteurs culturels tels que les valeurs, les croyances et les pratiques culturelles influencent l'acceptation de l'apprentissage en ligne. (Bouyzem et al., 2021; Sebbani et al., 2019), ces facteurs peuvent varier en fonction des contextes, des cultures et des spécificités locales (Alami & El Idrissi, 2022a), ces normes sociales jouent un rôle crucial dans l'intention comportementale, l'influence des pairs et des figures d'autorité aussi peuvent, affecter l'acceptation du e-learning (Niniss, 2022).

L'acceptabilité organisationnelle est tributaire de la volonté et de la capacité de l'université à l'utilisation des plateformes E-learning, (Zacharis & Nikolopoulou, 2022), les caractéristiques de l'organisation, telles que la culture organisationnelle, les politiques et procédures internes, la structure organisationnelle et les incitations, jouent un rôle significatif dans la manière dont les individus perçoivent et adoptent les nouvelles technologies au sein de leur environnement de travail (Giannakos et al., 2022; Taherdoost, 2018)

Les infrastructures jugées comme adéquates et fiables encouragent l'adoption technologique (Rogers, 1983), la mise en place de politiques claires sur l'utilisation du E-learning, la carence de moyens technique et administratif, ainsi qu'une connectivité Internet faible, peuvent altérer l'acceptabilité de l'apprentissage en ligne au sein d'une institution. (Jere, 2020)

La conception pédagogique doit être spécifiquement adaptée au contexte numérique pour aboutir à une expérience d'apprentissage enrichissante (Ally & Samaka, 2013).

Les politiques organisationnelles perçues comme soutenant l'innovation technologique influencent positivement l'acceptabilité des utilisateurs (Ben Romdhane, 2013)..

La disponibilité et l'efficacité de l'infrastructure sont déterminantes pour l'adoption du e-learning, pour les administrateurs à l'universités, l'acceptabilité du e-learning peut être évaluée en termes de faisabilité, de ressources allouées, pour assurer la continuité pédagogique, mais

pour les décideurs elle peut être analysée du point de vue de la pertinence des politiques institutionnelles (Ahmad et al., 2023).

Le e-learning dépend du soutien institutionnel continu et du feedback régulier des étudiants (Zhao et al., 2022), le soutien organisationnel a été identifié comme un facteur clé influençant l'acceptation du learning Management System (LMS) par les membres du corps professoral (Selwyn & Facer, 2014), (Bousbahi & Alrazgan, 2015).

Les institutions d'enseignement supérieur doivent être prêtes à mettre en œuvre les technologies les plus récentes pour faciliter l'apprentissage en ligne, en surmontant les obstacles tels que l'accès à un Internet limité et le manque de soutien informatique.(Ahmad et al., 2023), un climat organisationnel favorable à l'innovation et à l'intégration des technologies de l'apprentissage en ligne peut encourager les enseignants et les étudiants à adopter ces outils plus facilement (Yassine, 2022).

Au niveau organisationnel, les obstacles à l'implémentation de nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur peuvent être entachés de lacunes en termes d'infrastructures, d'absence de plans d'action dans les pays en développement, de contraintes budgétaires, de programmation de cours fixes, et d'attentes croissantes des étudiants. Les universités doivent donc prendre en compte à la fois les attitudes individuelles des acteurs impliqués et les défis organisationnels pour réussir une cette intégration. (Bahja et al., 2022)

Tableau 1 : Acceptabilité Individuelle

<i>Déterminants</i>	<i>Explications</i>	<i>Théorie</i>
Connaissance et compétences	Le niveau de formation et les compétences techniques des utilisateurs influencent leur capacité à adopter et utiliser efficacement une technologie.	- Théorie de l'apprentissage cognitif (Bandura, 1986) - Théorie de l'auto-efficacité (Bandura, 1977)
Motivation personnelle	La motivation des utilisateurs à adopter et utiliser une technologie.	- Théorie de la motivation intrinsèque (Deci & Ryan, 1985)
Expérience passée	Les expériences antérieures avec des technologies similaires influencent la disposition à adopter de nouvelles technologies.	- Théorie de l'apprentissage expérientiel (Kolb, 2014) - Théorie de la mémoire épisodique (Tulving, 1972)
Participation active et interaction	L'interaction régulière avec les enseignants et les pairs augmente l'engagement et favorise une meilleure acceptabilité du e-learning.	- Théorie de l'engagement des étudiants (Astin, 1998) - Modèle d'engagement actif (Kuh, 2009)

Satisfaction et soutien social	La satisfaction avec le programme et le soutien social reçu influencent positivement l'acceptabilité du e-learning.	- Théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2013) - Modèle de satisfaction (Deci & Ryan, 2000)
--------------------------------	---	--

Source : élaboré par les auteurs

Le tableau N°1 synthétise efficacement les principaux déterminants individuels influençant l'acceptabilité du e-learning en mobilisant un ancrage théorique solide. Il permet de structurer l'analyse autour de variables clés psychologiques et comportementales.

Tableau 2 : Déterminants organisationnels de l'acceptabilité du e-learning

Déterminants	Explications	Théories
Support institutionnel	Le soutien et les ressources fournies par l'institution (formation, assistance technique, encouragement) facilitent l'adoption et l'utilisation de la technologie.	- Théorie des ressources et capacités (Barney, 1991) - Modèle de soutien organisationnel perçu (Eisenberger et al., 1986)
Infrastructure technologique	La disponibilité et la qualité des infrastructures technologiques nécessaires (matériel, logiciels, connectivité) sont essentielles pour l'adoption et l'utilisation de la technologie.	- Théorie de l'innovation et de la diffusion (Rogers, 1983) - Théorie des systèmes socio-techniques (Argyle, 1973)
Politiques organisationnelles	Les politiques et pratiques mises en place par l'organisation (comme les directives d'utilisation, les incitations) influencent l'adoption de la technologie.	- Théorie institutionnelle (DiMaggio & Powell, 2000) - Théorie de l'action planifiée (Ajzen, 1991)
Qualité de l'environnement d'apprentissage en ligne	La qualité des plateformes et des outils en ligne utilisés pour l'apprentissage est essentielle pour l'acceptabilité organisationnelle.	- Théorie des systèmes socio-techniques (Argyle, 1973) - Modèle de qualité de service (Parasuraman et al., 1988)

Source : élaboré par les auteurs

Le tableau N°2 constitue une synthèse claire des facteurs organisationnels clés influençant l'acceptabilité du e-learning dans les institutions universitaires. Il présente l'intérêt d'appuyer chaque déterminant par des référents théoriques classiques ;

L'analyse révèle que la Théorie des systèmes sociotechniques et la Théorie de l'action planifiée jouent un rôle important tant au niveau organisationnel qu'individuel dans l'acceptabilité du e-learning.

Les théories présentées dans les deux sous-groupes (Acceptabilité Organisationnelle et Acceptabilité Individuelle) sont la Théorie des systèmes sociotechniques et la Théorie de l'action planifiée (TPB). Pour la première, l'Acceptabilité Organisationnelle concerne l'infrastructure technologique, alors que l'acceptabilité Individuelle se rapporte aux déterminants de l'utilisation. Pour la seconde (TPB), l'Acceptabilité Organisationnelle touche les politiques organisationnelles, et l'Acceptabilité Individuelle se rapporte également aux déterminants de l'utilisation.

3. Discussions :

En combinant les facteurs d'une acceptabilité individuelle, et une structure organisationnelle performante, les institutions universitaires peuvent optimiser les atouts du e-learning pour offrir un mode éducatif enrichissant et efficace, où la qualité du service, la formation du personnel, et le soutien institutionnel sont des éléments clés de l'acceptabilité des systèmes e-learning. (Moksit & Ahsina, 2021)

L'acceptabilité individuelle et organisationnelle E-learning sont étroitement liées, lorsque les apprenants prennent conscience de l'utilité et la facilité d'utilisation des systèmes e-learning, ils sont plus enclins à les adopter, ce qui peut aboutir à l'acceptabilité organisationnelle au sein de l'institution, une bonne adéquation entre les besoins des apprenants, les objectifs pédagogiques et les ressources institutionnelles, peut favoriser une acceptabilité globale du e-learning (Halimi, 2023)

Les études ont également montré que les politiques publiques peuvent jouer un rôle important dans la promotion de l'utilisation des TIC dans l'enseignement supérieur, en réservant des subventions pour l'achat d'équipements, en mettant sur pied des programmes de formation pour les enseignants et en établissant des partenariats public-privé pour développer des infrastructures numériques. (Sidir & Benchenna, 2008)

Figure 1 : Cadre conceptuel de la relation entre l'acceptabilité individuelle et l'acceptabilité organisationnelle.

Source : élaboré par les auteurs

La figure 1 illustre le cadre conceptuel proposé, structuré autour de deux axes d'analyse complémentaires : l'acceptabilité individuelle et l'acceptabilité organisationnelle du e-learning. Le schéma met en évidence les interactions dynamiques entre ces deux dimensions. D'un côté, les déterminants individuels (auto-efficacité, motivation, attitudes, expérience) influencent directement l'engagement et l'adoption du e-learning par les apprenants et les enseignants. De l'autre, les facteurs organisationnels (soutien institutionnel, infrastructure, politiques, formation) façonnent un environnement plus ou moins favorable à cette adoption.

La fracture numérique peut se manifester par des inégalités dans l'accès aux ressources technologiques au sein des institutions, telles que les universités, cela peut inclure des disparités dans l'équipement des établissements, les infrastructures technologiques disponibles, ainsi que les politiques et pratiques mises en place pour intégrer les TIC dans les activités d'enseignement et d'apprentissage (Razafindrabe, 2023).

En comprenant les facteurs qui influencent l'acceptabilité des apprenants et des institutions, il est possible de concevoir des systèmes e-learning plus adaptés, pertinents et efficaces pour répondre aux besoins de tous les acteurs impliqués dans le processus d'apprentissage en ligne. (Moksit & Ahsina, 2021)

L'acceptabilité organisationnelle et l'acceptabilité individuelle sont interdépendantes. Lorsque les institutions d'enseignement supérieur soutiennent activement l'adoption de l'apprentissage en ligne en investissant dans des infrastructures technologiques, en offrant une formation aux enseignants et en facilitant l'accès des étudiants aux ressources en ligne, cela peut renforcer la confiance et l'acceptation individuelle des technologies d'apprentissage en ligne.

L'investissement dans le développement professionnel des enseignants ne peut que renforcer l'acceptabilité individuelle en réduisant les obstacles liés aux compétences technologiques et à la confiance dans l'utilisation de ces moyens (Hadj Sadek & Boulahoual, 2024).

Si les individus sont réticents ou peu enclins à utiliser les technologies d'apprentissage en ligne, cela ne peut qu'enrayer l'adoption généralisée de l'e-learning au sein de l'institution, en revanche, une acceptabilité individuelle élevée, soutenue par des compétences technologiques adéquates, une confiance dans l'utilisation d'outils en ligne et une expérience positive de l'apprentissage numérique, peut déboucher sur une plus grande acceptabilité organisationnelle en faveur de l'e-learning.

Conclusion

Les études traitant de l'acceptabilité de l'e-learning souffrent de plusieurs limites, qui peuvent affecter la pertinence de leurs conclusions respectives. De plus, la diversité des étudiants en termes de niveau d'études, de disciplines et d'antécédents socio-économiques n'est pas toujours prise en compte, introduisant ainsi des résultats biaisés dans plusieurs articles. L'absence de validation expérimentale complique l'évaluation propre des comportements d'apprentissage rapportés, limitant ainsi la pertinence des conclusions.

Ces études se sont concentrées sur la période de la pandémie de COVID-19, une période exceptionnelle et dont les résultats ne peuvent être extrapolés pour servir dans des conditions normales de l'e-learning. En effet, ces résultats peuvent ne pas être applicables dans un contexte post-pandémique.

Les résultats mettent en exergue l'importance des perceptions positives de l'utilité et de la facilité d'utilisation, l'adaptation des approches pédagogiques, et le soutien au développement des compétences d'apprentissage autonome des étudiants. Ces conclusions peuvent orienter les politiques et assoir des stratégies pour améliorer l'efficacité et l'adoption de l'e-learning dans divers contextes éducatifs.

Cette étude souligne la nécessité de faire d'autres recherches se basant sur des échantillons plus diversifiés et représentatifs, moyennant l'utilisation de méthodes de collecte de données plus appropriées, avec une attention accrue aux contextes géographiques et temporels variés. Ces améliorations permettraient d'obtenir des résultats plus fiables et généralisables, offrant ainsi une meilleure compréhension des facteurs influençant l'acceptabilité de l'e-learning.

Les recommandations pour de futures recherches s'orientent vers l'exploration des interactions entre les différents déterminants de l'acceptabilité, l'étude de l'impact des facteurs culturels et sociaux, l'analyse des différences entre les disciplines académiques en termes d'utilisation des technologies éducatives et de relation entre l'acceptabilité individuelle et l'acceptabilité organisationnelle, ainsi que le type de relation qui les lie.

Bibliographie

Ahmad, S., Mohd Noor, A. S., Alwan, A. A., Gulzar, Y., Khan, W. Z., & Reegu, F. A. (2023). eLearning Acceptance and Adoption Challenges in Higher Education. *Sustainability*, 15(7), Article 7. <https://doi.org/10.3390/su15076190>

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Alami, Y., & El Idrissi, I. (2022a). LES FACTEURS DETERMINANTS DE L'ACCEPTABILITE DU DISPOSITIF E-LEARNING DANS L'UNIVERSITE MAROCAINE : CAS DES ETUDIANTS DE L'ENCG DE TANGER. *IJTM International Journal of Trade and Management*, 1(1), 126-147.

Alami, Y., & El Idrissi, I. (2022b). Students' adoption of e-learning: Evidence from a Moroccan business school in the COVID-19 era. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 40(1), 54-78. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-05-2022-0052>

Ally, M., & Samaka, M. (2013). Open education resources and mobile technology to narrow the learning divide. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 14(2), 14-27. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v14i2.1530>

Alqahtani, M. A., Alamri, M. M., Sayaf, A. M., & Al-Rahmi, W. M. (2022). Exploring student satisfaction and acceptance of e-learning technologies in Saudi higher education. *Frontiers in Psychology*, 13, 939336. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.939336>

Argyle, M. (Éd.). (1973). F. E. Emery and E. L. Trist : Socio-Technical Systems. In *Social Encounters*. Routledge.

Astin, A. W. (1998). *Student Involvement : A Developmental Theory for Higher Education*. In *College Student Development and Academic Life*. Routledge.

Bahja, M., Amin Kuhail, M., & Hammad, R. (2022). Embracing Technological Change in Higher Education. In L. Waller & S. Waller (Éds.), *Higher Education—New Approaches to Accreditation, Digitalization, and Globalization in the Age of Covid*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.100431>

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action : A social cognitive theory* (p. xiii, 617). Prentice-Hall, Inc.

- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Ben Romdhane, E. (2013). La question de l'acceptation des outils de e-learning par les apprenants : Quels dimensions et déterminants en milieu universitaire tunisien ? *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.7202/1035517ar>
- Benaini, N. (2023). E-learning : Quelles compétences pour un usage efficace ? *Dossiers de Recherches en Économie et Gestion*, 11(01), Article 01. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/doreg-v11i01.37874>
- Benseddik, M. (2020). L'université marocaine à l'épreuve du Covid-19. *AEGIS Libellio*, 16, 37-44.
- Boumahdi, S. (2021). L'e-learning en contexte universitaire marocain : Questions de motivation et de rentabilité. *Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche Educative*, 5, 333-354.
- Bousbahi, F., & Alrazgan, M. S. (2015). Investigating IT Faculty Resistance to Learning Management System Adoption Using Latent Variables in an Acceptance Technology Model. *TheScientificWorldJournal*, 2015, 375651. <https://doi.org/10.1155/2015/375651>
- BOUYZEM, M., AL MERIOUH, Y., & MOUSTAKIM, O. (2021). Le e-learning à l'université Abdelmalek Essaâdi : Une analyse descriptive du point de vue des enseignants. *Revue Economie, Gestion et Société*, 1(32).
- Bouyzem, M., Ghilane, H., Moustakim, O., & Tsouli, D. (2022). Higher Education in Morocco in the Covid-19 era : What perception of the usefulness and ease of use of e-learning ? *IJBTSR International Journal of Business and Technology Studies and Research*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5849055>
- Briz-Ponce, L., & García-Peñalvo, F. J. (2015). An Empirical Assessment of a Technology Acceptance Model for Apps in Medical Education. *Journal of Medical Systems*, 39(11), 176. <https://doi.org/10.1007/s10916-015-0352-x>
- Charef, F., Bahi, A. E., & Bourjila, M. (2023). Le E-learning comme une stratégie de résilience de l'enseignement supérieur marocain durant la crise de Covid-19. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(5-2), Article 5-2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027806>

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7>

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits : Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2013). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer Science & Business Media.

DiMaggio, P., & Powell, W. (2000). 'The Iron Cage Revisited : Isomorphism in Organizational Fields'. *American Sociological Review*, 48, 147-160. <https://doi.org/10.2307/2095101>

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology*, 71(3), 500-507. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.500>

EL KHALKHALI, I. (2014). Rôle du e-learning dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement à l'école nationale de commerce et de gestion de Tanger. *The Journal of Quality in Education*, 5(5BIS), 9-9.

Giannakos, M. N., Mikalef, P., & Pappas, I. O. (2022). Systematic Literature Review of E-Learning Capabilities to Enhance Organizational Learning. *Information Systems Frontiers*, 24(2), 619-635. <https://doi.org/10.1007/s10796-020-10097-2>

Granić, A., & Marangunić, N. (2019). Technology acceptance model in educational context : A systematic literature review. *British Journal of Educational Technology*, 50(5), 2572-2593. <https://doi.org/10.1111/bjet.12864>

Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals : Secrets of the trade. *Journal of Chiropractic Medicine*, 5(3), 101-117. [https://doi.org/10.1016/S0899-3467\(07\)60142-6](https://doi.org/10.1016/S0899-3467(07)60142-6)

Hadj Sadek, Y., & Boulahoual, A. (2024). E-learning and the Professional Development of University Teachers in Morocco : Literature Review. *Social Science*.

Halimi, A. (2023). L'enseignement à distance dans l'université marocaine après la Covid 19 : Cas de l'université Hassan II. *International Arab Journal of English for Specific Purposes*, 6(1), Article 1.

Jere, J. N. (2020). Investigating university academics behavioural intention in the adoption of e-learning in a time of COVID-19. *SA Journal of Information Management*, 22(1). <https://doi.org/10.4102/sajim.v22i1.1280>

Kolb, D. A. (2014). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. FT Press.

Kuh, G. D. (2009). *The National Survey of Student Engagement: Conceptual and Empirical Foundations*. New Directions for Institutional Research. <https://doi.org/10.1002/ir.283>

Mastafi, M. (2013, avril 28). *Intégration et usages des TIC dans le système éducatif marocain : Attitudes des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire*. <https://adjectif.net>.
<https://adjectif.net/spip.php?article228>

Moksit, I., & Ahsina, K. (2021). *Comprendre le succès de l'e-learning de point de vue des apprenants : Revue de littérature*. *Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche Educative*, 6(6), Article 6. <https://doi.org/10.48423/IMIST.PRSM/rmere-v6i6.28848>

Naciri, A., Radid, M., Kharbach, A., & Chemsî, G. (2021). *E-learning in health professions education during the COVID-19 pandemic: A systematic review*. *Journal of Educational Evaluation for Health Professions*, 18. <https://doi.org/10.3352/jeehp.2021.18.27>

NINISS, Y. (2022). *Les déterminants de l'acceptabilité de l'e-learning au sein de l'administration publique au Maroc*. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(2).

Ouesdadi, N. E. (2020). *VERS UNE NOUVELLE MÉTAMORPHOSE DES PRATIQUES SCRIPTURALES A L'ÈRE DU E-LEARNING. CAS DES DISPOSITIFS DE L'UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER D'OUJDA*. 42.

Oulmaati, K., Ezzahri, S., & Samadi, K. (2017). *Usage des TIC et apprentissages des étudiants inscrits en études islamiques à l'Université Abdelmalek Essaadi*. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 14(1), 40-56. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2017-v14n1-03>

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality*. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.

Rasjid, A. R., Yakin, A. A., Muthmainnah, M., & Obaid, A. J. (2023). *Exploring Students' Autonomous Learning Behaviours Toward E-Learning to Higher Education Performance*. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.1449>

Razafindrabe, A. (2023). *Les déterminants de la réduction de la fracture numérique à Madagascar*. *Netcom. Réseaux, communication et territoires*, 37-1/2, Article 37-1/2. <https://doi.org/10.4000/netcom.7334>

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed). Free Press ; Collier Macmillan.

ROUSSI, H., & HOUMAM, I. (2021). Déterminants d'adoption des plateformes E-Learning dans l'enseignement supérieur. *Alternatives Managériales Economiques*, 3(3), 742-757.

Sebbani, M., Adarmouch, L., Amine, M., & Bouskraoui, M. (2019). Étude des connaissances, des attitudes et des pratiques des enseignants à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech en vue de l'implantation de l'approche par compétences. *Pédagogie Médicale*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.1051/pmed/2020002>

Selim, H. M. (2007). Critical success factors for e-learning acceptance : Confirmatory factor models. *Computers & Education*, 49(2), 396-413. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.09.004>

Selwyn, N., & Facer, K. (2014). The sociology of education and digital technology : Past, present and future. *Oxford Review of Education*, 40(4), 482-496. <https://doi.org/10.1080/03054985.2014.933005>

Sidir, M., & Benchenna, A. (2008). Du recours aux TICE en temps de crise ?Le cas des universités marocaines. *Distances et savoirs*, 6(2), 211-236. w

Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models and theories. *Procedia Manufacturing*, 22, 960-967. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.137>

Thibault, F., Albero, B., Kess, P., Tolonen, P., Salovaara, H., Alfonsi, C. R., Carfagna, M., & Marsiglia, D. (2006). Les universités européennes à l'heure du e-learning : Regard sur la Finlande, l'Italie et la France. Conférence des présidents d'université italienne (CRUI). <https://edutice.hal.science/edutice-00194332>

Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In *Organization of memory* (p. xiii, 423-xiii, 423). Academic Press.

Yassine, N. (2022). Les déterminants de l'acceptabilité de l'e-learning au sein de l'administration publique au Maroc. 5.

Zacharis, G., & Nikolopoulou, K. (2022). Factors predicting University students' behavioral intention to use eLearning platforms in the post-pandemic normal : An UTAUT2 approach with 'Learning Value'. *Education and Information Technologies*, 27(9), 12065-12082. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11116-2>

Zhao, J., Awais-E-Yazdan, M., Mushtaque, I., & Deng, L. (2022). The Impact of Technology Adaptation on Academic Engagement : A Moderating Role of Perceived Argumentation Strength and School Support. *Frontiers in Psychology*, 13, 962081. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.962081>